

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Nurutdinova Malikaxon Sharabovna

**RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
NODIRA SHE'RIYATIDAN SABOQ OLAMIZ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN